

Passo a passo para realização da Avaliação Heurística de Usabilidade:

1. Instalação do Aplicativo TRUEBLE:

- Dificuldades na Instalação?
 - Se encontrar qualquer dificuldade durante a instalação, seja no iPhone ou no Android, por favor, entre em contato com o pesquisador Guilherme Moura:
 - E-mail (para chat): guilhermemoura.aluno@unipampa.edu.br
 - WhatsApp: 5562999506818
- Se você usa iPhone:
 - Primeiro, baixe o aplicativo "Expo Go" diretamente da App Store.
 - Após instalar o Expo Go, leia o QR Code abaixo no leitor de QR Code do iPhone:

-
- Se você usa Android:
 - Clique no link abaixo para baixar o arquivo de instalação (.aab). Pode ser necessário permitir a instalação de aplicativos de fontes desconhecidas nas configurações do seu Android.
 - <https://expo.dev/artifacts/eas/qDNxGF9RE89zJgEHN3FIXP.aab>
 - Após o download, abra o arquivo para instalar o aplicativo TRUEBLE.

2. Acesso Inicial ao TRUEBLE:

- Após a instalação, abra o aplicativo TRUEBLE.
- Na tela inicial, clique na opção "Entrar como convidado".

3. Selecionando o Módulo:

- No menu principal do aplicativo, selecione o módulo chamado "Construir Tabela".

4. Realização dos Exercícios para Teste:

- Dentro do módulo "Construir Tabela", você encontrará opções para diferentes tipos de construções lógicas (Fórmula-Bem-Formada, Argumento, Consequência Lógica, Equivalência Lógica).
- Pedimos que você explore e tente construir tabelas para cada uma dessas opções.
- Você pode usar as seguintes fórmulas de exemplo, ou outras que desejar, para testar a funcionalidade:
 - Exemplos para Fórmula-Bem-Formada:
 - $(P \rightarrow Q) \wedge (\neg P \vee Q)$
 - $P \rightarrow Q$

- $P \rightarrow \neg(Q \wedge R)$
- Exemplo para Argumento:
 - $P \rightarrow (Q \vee R) \vdash P \rightarrow R$
- Exemplo para Consequência Lógica:
 - $P \rightarrow Q, P \vdash Q$
- Exemplo para Equivalência Lógica:
 - $\neg(P \wedge Q) \equiv (\neg P \vee \neg Q)$

5. Preenchimento da Avaliação Heurística:

- Após explorar o módulo "Construir Tabela" preencha o formulário de Avaliação Heurística.
- Acesse o formulário de Avaliação Heurística através do link:
<https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdg0gd18sxKqk6sKwi-Sr7q5azV-O3as06s1j5S9a3fAlGbZw/viewform?usp=dialog>